

Der Lichtstrom durch eine Kugel mit Absorption

Harald Schröer

2015

Wir betrachten eine Punktquelle Q mit der Lichtstärke I und eine Kugel in der Entfernung r (siehe Abbildung).

R = Radius der Kugel β = Neigungswinkel

m = Absorptionskoeffizient des Mediums

$$\cos \alpha_{max} = \frac{R}{r}$$

Sinussatz:

$$\frac{\sin(180^\circ - \beta)}{r} = \frac{\sin \alpha}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha}} \quad (1)$$

Beleuchtungsstärke:

$$E(\alpha) = \frac{I}{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha} \cdot e^{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha} \cdot (-m)}$$

Für den Lichtstrom Φ durch die Kugel folgt:

$$\Phi = 2\pi R \cdot \int_0^{\alpha_{max}} R \cdot \sin \alpha \cdot E(\alpha) \cdot \cos \beta(\alpha) d\alpha$$

Es wird integriert in Kreisen. Das R vor dem Integralzeichen ist die Wurzel der Gramschen Determinante bei der Kugel (Berechnung folgt später).

Aus (1) folgt wegen $\sin(180^\circ - \beta) = \sin \beta$.

$$\sin \beta = \frac{r \sin \alpha}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha}}$$

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta}$$

daraus folgt:

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \frac{r^2 \cdot \sin^2 \alpha}{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha}}$$

Wir erhalten schließlich:

$$\Phi = 2\pi R^2 \cdot I \cdot \int_0^{\alpha_{max}} \frac{\sin \alpha \cdot \sqrt{1 - \frac{r^2 \cdot \sin^2 \alpha}{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha}}}{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha} \cdot e^{-m \cdot \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha}} d\alpha$$

$$\text{mit } \alpha_{max} = \arccos\left(\frac{R}{r}\right) \quad (2)$$

Dieses Integral kann bisher weder für $m \neq 0$ noch für $m = 0$ berechnet werden.

Nun wird noch die Gramsche Determinante g_c des Maßtensors (vgl. Forster [1] §§3 und §14) bei der Kugelintegration bestimmt: Es wird gezeigt, daß der Faktor $\sqrt{g_c}$ den Wert R hat.

$$\vec{c}(\alpha) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \sin \alpha \\ 0 \\ R \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$D\vec{c} = \begin{pmatrix} R \cos \alpha \\ 0 \\ -R \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$(D\vec{c})^T = (R \cos \alpha, 0, -R \sin \alpha)$$

$$g_c = \det [(D\vec{c})^T \cdot (D\vec{c})]$$

$$= \det \left[(R \cos \alpha, 0, -R \sin \alpha) \cdot \begin{pmatrix} R \cos \alpha \\ 0 \\ -R \sin \alpha \end{pmatrix} \right]$$

$$= \det [R^2 \cos^2 \alpha + R^2 \sin^2 \alpha] = R^2$$

$\sqrt{g_c} = R$ ist der gesuchte Faktor. Wir berechnen ein Beispiel mit $I=1$ Candela und $R=1$ Meter. Die Wellenlänge soll 435 Nanometer sein. Dann ist der Absorptionskoeffizient von Luft gleich $0.00003 \text{ Meter}^{-1}$. Eine Näherungsformel ergibt sich mit:

$$\Phi \approx \pi \cdot I \cdot \frac{R^2}{r^2}$$

Das Ergebnis ist folgende Tabelle, in der die Näherungsformel mit der exakten Auswertung verglichen wird. Die Entfernung r wird in Metern angegeben, der Lichtstrom in Lumen.

r	Lichtstrom (exakt)	Lichtstrom (Näherung)
2	0.84174	0.78540
3	0.35931	0.34907
4	0.19949	0.19635
5	0.12693	0.12566
6	0.08787	0.08727
7	0.06443	0.06411
8	0.04927	0.04909
9	0.03890	0.03879
10	0.03149	0.03142

Es besteht eine weitgehende Übereinstimmung. Die Näherung wird mit wachsenden r genauer.

Literatur

- [1] Otto Forster „Analysis 3“ 2.Auflage 1983 Vieweg Verlag Braunschweig
- [2] Schröder, H: Lichtstrom und Beleuchtungsstärke, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin 2001